

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

2025 №1 (28)

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi
O'zbekiston falsafa jamiyati

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Международный научно-исследовательский центр Имам Бухари
при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers
of the Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

**FALSAFA VA HAYOT
XALQARO JURNAL**

**ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ**

**PHILOSOPHY AND LIFE
INTERNATIONAL JOURNAL**

2025 №1 (28)

Jurnal bir yilda 4 marta nashr qilinadi.
Журнал выходит 4 раза в год.
The journal is published 4 times in a year.

Toshkent

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА

Адерафасин В.О.

ФИЛОСОФСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ ПЛАТОНА И ЕЕ АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ НИГЕРИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ..9-16

Юлдашева Матлуба Мунаваровна

**ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ:
ИХ РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В ВОССТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ..... 17-30**

Ёркулов Хакимбек Отакулович

**ВЛИЯНИЕ ИДЕОЛОГИИ, ФИЛОСОФСКИХ ВЗГЛЯДОВ И УЧЕНИЙ НА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА.....31-39**

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУК

Тюкмаева Аида Маратовна

**ДЕКОНСТРУКЦИЯ ЗНАКА: ПОСТСТРУКТУРАЛИСТСКИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ В СЕМИОТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ.....40-47**

Хидиров Мустафо Тойиркулович

РОЛЬ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ В НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....48-57

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ И ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Аладже Олубунми Ойебола

**КРАХ ЯЗЫКА: ЭСТЕТИЗАЦИЯ МОРАЛЬНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ В РОМАНЕ
БЕРНАРА-АНРИ ЛЕВИ LE DIABLE EN TÊTE.....58-75**

Шермухамедова Нигинахон Арслановна

**ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАЕКТОРИИ И СОВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА
КУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА И ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ УЗБЕКИСТАНОМ И КИТАЕМ.....76-86**

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ

Фаттахов Рифат Ахмедович

**КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ.....87-98**

Шакенов Диас Павлович, Шаронова Елизавета Михайловна

**ТОЛЕРАНТНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ В ИСЛАМСКОЙ
ТРАДИЦИИ.....99-109**

Тюкмаева Аида Маратовна

доктор философии PhD по философским наукам, старший преподаватель
Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека.
(Ташкент, Узбекистан)

E-mail: luxin.tenebris@mail.ru

ДЕКОНСТРУКЦИЯ ЗНАКА: ПОСТСТРУКТУРАЛИСТСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В СЕМИОТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ

Аннотация. В представленной статье рассматривается трансформация традиционных семиотических концепций в контексте постструктуралистской критики, акцентирующей внимание на многообразии значений и нестабильности знаковых систем. Автор, опираясь на идеи таких мыслителей, как Жак Деррида и Мишель Фуко, анализирует способы, которыми деконструкция позволяет выявить скрытые предпосылки и иерархии, лежащие в основе семиотических структур, выявляя новые аспекты интерпретации текстов и культурных артефактов. В частности, внимание уделяется взаимодействию знаков в контексте культурной практики, подрывающей фиксированные значения и демонстрирующих их зависимость от исторических и социальных контекстов, ставя под сомнение концепты универсальности и однозначности знаковых систем. Данная статья предлагает читателю осмыслить семиотическую практику как стохастическую и динамическую область, где содержание семантического ядра перманентно конструируется и реконструируется в процессе коммуникации, открывая возможности для более глубокого понимания сложных культурных феноменов.

Ключевые слова: деконструкция, знак, постструктурализм, семиотика, анализ, знаковая система, интерпретация, контекст, значение, дискурс, философия языка.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях современного постмодернистского дискурса, характеризуемого многозначностью и семантической неопределенностью смыслов, концепция деконструкции обращается в важный и необходимый инструмент для анализа сложных социально-культурных явлений. Предвосхищая актуальные вопросы о природе знаковых систем, их

функционировании и трансформации в контексте глобализованного мира, традиционные модели семиотического анализа оказываются недостаточными для объяснения многообразия культурных практик и их интерпретаций. Постструктурализм, как философская и методологическая парадигма, предоставляет уникальные возможности для углубленного исследования динамики знаковых отношений, акцентируя внимание на неустойчивости значений и контекстуальности интерпретаций, позволяя переосмыслить концептуальные рамки, в которые традиционно помещались знаковые структуры, и выявить скрытые механизмы власти, влияющие на формирование и восприятие знаков в различных культурных контекстах. Анализ деконструкции знака с использованием постструктуралистских перспектив предлагает, как критическую рефлексии над классическими семиотическими теориями и выработку новых подходов к пониманию знака как динамического и изменчивого элемента системы значений, что, в условиях постоянных изменений в социальной, политической и культурной сферах, приобретает особую значимость и актуальность для современного гуманитарного знания.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Постструктуралистские подходы, выдвинутые в работах таких ключевых философов, как Жак Деррида и Мишель Фуко, позволяют осветить динамику семиотического анализа, выявив специфику сложных взаимосвязей с социальными и культурными контекстами, в которых знаки функционируют. Деррида, инициировавший деконструкцию как метод философского и литературного анализа, обосновывает специфику знака в контексте темпоральных и контингентных эффектов значимости, возникающих в процессе взаимодействия с другими семиотическими системами. Значимый вклад Фуко, исследующий соотношение знания и власти, акцентирует внимание на том, как знаки и символы функционируют в рамках сложных сетей дискурсивных практик, формирующих социальные нормы и институциональные структуры. В рамках данного подхода семиотический анализ выходит за пределы чисто лингвистических аспектов, обнажая взаимосвязи между знаковыми системами и иерархическими отношениями, позволяя обнаружить, как знаки отражают и конструируют реальность, в которой они существуют. Фуко подчеркивает, что дискурсы характеризуются не исключительно передачей и трансляцией информации, а участвуют в создании определенных форм знания, воздействуя на социальные практики и субъективность индивидов. Интеграция деконструктивистских и дискурсивных подходов в семиотическом анализе представляет собой многообещающую эпистемологическую стратегию, способствующую более глубокому пониманию знака как сложного и перманентно-изменяемого феномена в современном мире.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В контексте современного семиотического анализа, деконструкция знака, как ключевая методологическая стратегия, актуализируют новые способы интерпретации и понимания многообразия значений и контекстов, в которых функционируют семиотические системы. Опираясь на идеи постструктурализма, необходимо констатировать подход к пониманию природы знака как специфической единицы смысловой структуры, не обладающей атрибутами фиксированности и стабильности, представляя собой динамическую и изменчивую форму, перманентно подвергающейся влиянию различных культурных, исторических и социальных факторов. Важным аспектом деконструкции знака является ее связь с концепцией «дифферанса», введенной Жаком Деррида, утверждающего, что семантическое ядро знака не предоставляет возможности быть окончательно определенной, поскольку оно всегда зависит от других знаков и контекстов [Derrida, 2000, с. 127]. Например, в литературном контексте слово «камень» не просто указывает на конкретный объект, но и вызывает ассоциации, значения и интерпретации, варьирующиеся в зависимости от культурного контекста, авторского стиля и читательского восприятия. Таким образом, знак становится полем бесконечного размытия значений, где каждое новое обращение к нему добавляет слои новых интерпретаций. Постструктуралистский подход к семиотике также акцентирует внимание на роли власти и идеологии в процессах семиотического производства и интерпретации. Как подчеркивает Мишель Фуко, поскольку знаки не способны существовать в вакууме, постольку являются частью дискурсивных практик, формирующих и структурирующих индивидуальное и коллективное восприятие реальности [Фуко, 1996, с. 214.]. Например, в пространстве медиа-дискурса, где знаки часто манипулируются с целью создания определенных нарративов, можно наблюдать, как одни значения доминируют над другими, изменяя восприятие господствующих общественных норм и ценностей. Кроме того, деконструкция знака как циклический семиотический процесс, ставит под сомнение саму возможность окончательной интерпретации текста. Как утверждает Умберто Эко, каждый текст открывает множество возможных значений, активизирующихся в процессе чтения, что приводит к тому, что интерпретация становится актом соучастия между автором, текстом и читателем [Эко, 2005, с. 69]. Таким образом, текст не является замкнутой системой, а представляет собой открытое поле для бесконечных семиотических игр, где каждое новое чтение создает свои уникальные смыслы. Применяя данную концепцию к анализу медиа-дискурса, можно обнаружить, что знаки, используемые средствах массовой информации: в рекламе, новостях или социальных сетях, как отражают определенные социальные и культурные значения, так и создают новые значения через их контекстуализацию и интертекстуальность. Например, в рекламной кампании известного бренда, где символика «счастливой семьи» используется для продвижения продукта, деконструкция знака позволяет обнаружить, как семантика данного знака, обращенная в

ценностный образ «идеала» конструирует определенные социальные нормы и ожидания, не смотря на то, что его значение может варьироваться в зависимости от культурного контекста и индивидуального восприятия [Барт, 1989, с. 412]. В связи с этим, критическая дискуссия о феномене культуры, осуществляемая Жаком Деррида в рамках его концептуальной схемы, известной как «грамматология», основывается на глубоком осмыслении произвольности знака, который, как он утверждает, не представляет собой неизменный и устойчивый символ, а, напротив, является лишь следом, оставленным этим знаком, что подчеркивает его незначущую природу. В этом контексте значение, в понимании Деррида, следует рассматривать как чрезвычайно сложную континуальную сеть взаимосвязанных следов, где каждый элемент лишь отсылает к другим, что подтверждается его утверждением о том, что знак и его референт, независимо от их природы и статуса, находятся в состоянии постоянной асинхронности. Знак, по мнению мыслителя, всегда оказывается в запаздывании относительно своей фиксации в реальном мире, что ведет к тому, что любая знаковая система является произвольно сконструированным посредническим звеном, не обладающим объективной связью с референтом и не способным адекватно выразить его присутствие. Таким образом, знаковая репрезентация предстаёт как «цепь непрерывных отсылок и референциальных сопоставлений», в которой фигурируют лишь сами знаки, и, следовательно, мир в том виде, в котором он доступен человеческому восприятию, оказывается бесконечной знаковой интерпретацией [Гурко, 1999, с. 32]. Данные размышления вполне комплементарны с философскими размышлениями Мишеля Фуко, актуализирующего в своих работах «Слова и вещи» проблемы репрезентации и специфики контекста, где представлен детальный анализ взаимосвязи между пространством языка и реальности.

В контексте критического анализа культурных феноменов, наиболее радикальное отрицание традиционных представлений о культуре как авторитарной иллюзии осуществлено французским философом Жанном Бодрийяром, внедривший в философский дискурс провокационный термин «симулякр», под которым подразумевается знак, лишенный своего объективного референта, то есть связи с реальной действительностью. Согласно Бодрийяру, эпоха постмодерна представляет собой период, в котором господствуют симулякры и симуляция, формируя не реальность, а «гиперреальность», где реальное и воображаемое сливаются в единое целое, создавая новые условия для существования культурных практик и символов. В этом контексте симулякры обретают самостоятельное существование в рамках современной культуры, позволяя имитировать социальность в тех областях, где она фактически отсутствует, тем самым подрывая традиционные представления об устойчивости социокультурных взаимодействий. В мире, в котором проявлен современный человек, наблюдается некая эфемерная призрачность реальности, размывающая границы между подлинным и симулятивным, и знаки, лишенные примордиального содержательного

наполнения, становятся самодостаточными, конституируя пространство новой реальности. С представленной интерпретацией солидарен также Жиль Делез, утверждающий, что онтологическая конструкция современного мира идентична миру симулякров, в котором человек не переживает Бога, а тождество субъекта не находит своего отражения в тождестве субстанции. [Бодрийяр, Ж. 2013, с. 102]. Данное обстоятельство приводит к пониманию того, что все видимые тождества, в действительности, являются симуляциями, возникая как оптический и спекулятивный «эффект» более глубокой игры, заключающейся в различии и повторении [Делез, 2004, с. 88].

В соответствии с данной философской позицией, недостижимость полного тождества личности и невозможность полноценного опыта слияния индивида с абсолютным бытием, согласно Делезу, порождают неутолимое стремление к повторению былого опыта и постоянному возвращению, в рамках которого тождество не достигается, а лишь умножаются его подобию, превращаясь в пустые копии и выхолощенные культурные символы, утратившие свои реальные референты. В этом процессе бесконечного дробления и бесчисленного умножения симулякров происходит разложение и распад устоявшихся внутренних связей культуры, приводя к опустошению, симплификации и тотальной профанизации знака. [Бодрийяр, Ж. 1999, с. 100]. Следует отметить, что вышеизложенное описание данного семиотического процесса проявлено в охвате как социокультурного пространства, так и в проникновении вглубь самой человеческой личности, затрагивая как сознательные, так и бессознательные сферы, что вызывает расщепленность сознания и ощущение несамотождественности, встречающихся в философской традиции Фридриха Ницше и Мартина Хайдеггера, исследовавших вопросы идентичности и существования в условиях постмодерна.

В контексте представленных концепций, детализированных в монографии «Голос и феномен: Введение в проблему знака в феноменологии Гуссерля», Жак Деррида формирует так называемую «культурную матрицу аксиологических оппозиций», в рамках которой такие бинарные противоположности, как голос и письмо, вещь и знак, означаемое и означающее, становятся предметом глубокого анализа и переосмысления. Однако следует отметить, что ценностная природа этих оппозиций у Деррида существенно отличается от аналогичных подходов структуралистов, поскольку он утверждает, что иллюзия непосредственной и естественной связи между акустическим образом слова и понятием о предмете, а также с самим предметом, как это было представлено в теории А. Потебни о «внутренней» форме слова, является обманчивой [Потебня, 1993, с. 71]. В связи с этим интеллектуальная задача Деррида не заключается в простом отвержении фоноцентризма, а, скорее, в его деконструкции, предполагающей необходимость анализа любого языкового элемента, включая звуковые составляющие, в «идеальной» изоляции от их конкретных носителей, что, в свою очередь, требует рассмотрения их в контексте соотношения с другими

элементами как устного, так и письменного дискурса. Таким образом, проблема соотнесенности знака с неязыковой реальностью подменяется вопросом о взаимоотношениях на языковом уровне, что приводит к тому, что вместо фиксированного структуралистского понятия «значения», которое конструирует отношения между означаемым и означающим, возникает сложное и гетерогенное «означивание», которое знаменует собой специфические смыслообразующие отношения между означающими [Делез, Ж. 1998, с. 328]. В этом контексте каждый элемент оказывается не является тождественным себе, поскольку в процессе соотнесения с другими аналогичными элементами он начинает выполнять функцию знака в системе письма. Таким образом, актуализируется необходимость переосмысления традиционных концептов в свете деконструктивистского подхода, что находит свое отражение в работах таких авторов, как М. Фуко и Р. Барт, которые также исследуют динамику взаимосвязей между языковыми и неязыковыми аспектами реальности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение, следует подчеркнуть, что проведенный в рамках данной исследовательской статьи анализ деконструкции знака через призму постструктуралистских подходов, основанных на трудах таких выдающихся философов, как Жак Деррида и Мишель Фуко, позволяет как выявить сложные взаимосвязи между семиотическими системами и контекстами их функционирования, так и радикально переосмыслить саму природу знака как динамического и изменчивого элемента смыслового пространства. Деконструкция, как методологическая стратегия, актуализирует возможность бесконечного размывания значений, что, в условиях постмодернистского дискурса, подчеркивает важность контекстуальности интерпретаций и неустойчивости значений, которые зависят как от культурных и исторических факторов, так и от сложных отношений власти, пронизывающих все сферы человеческой деятельности. Таким образом, проанализировав концепции «дифферанса» и «симулякра», можно утверждать, что современное общество, погруженное в мир симуляций и гиперреальностей, сталкивается с уникальными вызовами, требующими пересмотра традиционных представлений о культуре, идентичности и взаимодействии знаков с реальностью. В условиях, когда знаки, лишённые фиксированных референтов, становятся самодостаточными и конституируют пространство новой реальности, необходимо осознать, что каждое семиотическое взаимодействие представляет собой чрезвычайно сложную игру значений, в которой участвуют как авторы, так и читатели, создавая новые контексты и интерпретации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Деррида Ж. (2000). О грамматологии. – М.: Ad Marginem. – С. 127.
2. Фуко М. (1996). Порядок дискурса // Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет/М. Фуко. – М.: Касталь. – С. 214.
3. Эко У. (2005). Роль читателя. Исследования по семиотике текста / Перев. с англ. и итал. С.Д. Серебряного. СПб.: Симпозиум: –М.: Издат. центр РГГУ. – С. 69.
4. Барт Р. (1989). Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – М.: Прогресс, С. 412.
5. Гурко Е. (1999). Тексты деконструкции. Деррида Ж. *Differance*. – Томск: Издательство. – С. 32.
6. Бодрийяр Ж. (2013). Симулякры и симуляция [Текст] / – Перевод О.А. Печенкина. – Тула: — С. 102.
7. Делез Ж. (1998). Различие и повторение. СПб(б).: – С. 88.
8. Бодрийяр Ж. (1999). Система вещей. – М.: Рудомино. – С. 100.
9. Потебня А. А. (1993). Мысль и язык: монография. – Киев: СИНТО. – С. 71.
10. Делез Ж. (1998). Логика смысла // Фуко М. *Theatrum philosophicum*: пер. с фр. – М.: Раритет – С. 328.

Tyukmaeva Aida Maratovna

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
(Toshkent, O'zbekiston,)

E-mail: luxin.tenebris@mail.ru

BELGI DEKONSTRUKSIYASI: SEMIOTIK TAHLILDA POSTSTRUKTURALISTIK YONDASHUVLAR

Annotatsiya. Ushbu maqolada an'anaviy semiotik tushunchalarning poststrukturalistik tanqid kontekstida qanday o'zgarishga uchragani yoritiladi. Bu yondashuv belgi tizimlarining ko'p ma'noliligi va beqarorligiga urg'u beradi. Muallif Jakk Derrida va Mishel Fuko kabi mutafakkirlarning g'oyalariga tayanib, dekonstruksiya orqali semiotik tuzilmalar zamirida yashiringan taxminlar va ierarxiyalarni ochib berish usullarini tahlil qiladi. Bu esa matnlar va madaniy artefaktlarning talqinida yangi qirralarni kashf etish imkonini yaratadi. Xususan, maqolada belgilar o'zaro qanday aloqada bo'lishi va madaniy amaliyot kontekstida bu belgilar qanday qilib qat'iy ma'nolarni zaiflashtirishi, ularning tarixiy va ijtimoiy kontekstlarga bog'liqligini ochib berishi muhokama qilinadi. Bu yondashuv belgilar tizimining universalligi va aniq, o'zgarmas ma'nolarga ega bo'lishi haqidagi tushunchalarni shubha ostiga qo'yadi. Maqola semiotik amaliyotni doimiy konstruksiya va rekonstruksiya jarayonida shakllanuvchi, stokastik va dinamik soha sifatida qayta ko'rib chiqishga undaydi. Bu esa murakkab madaniy hodisalarni chuqurroq anglash uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi.

Tayanch so'zlar: dekonstruksiya, belgi, poststrukturalizm, semiotika, tahlil, belgi tizimi, talqin, kontekst, ma'no, diskurs, til falsafasi.

Tyukmaeva Aida Maratovna

doctor of Philosophy PhD in philosophical sciences,
National University of Uzbekistan named after MirzoUlugbek.

(Tashkent, Uzbekistan)

E-mail: luxin.tenebris@mail.ru

DECONSTRUCTION OF THE SIGN: POSTSTRUCTURALIST PERSPECTIVES IN SEMIOTIC ANALYSIS

Abstract. This article examines the transformation of traditional semiotic concepts in the context of poststructuralist criticism, which focuses on the diversity of meanings and instability of sign systems. Drawing on the ideas of thinkers such as Jacques Derrida and Michel Foucault, the author analyzes the ways in which deconstruction reveals hidden assumptions and hierarchies underlying semiotic structures, revealing new aspects of the interpretation of texts and cultural artifacts. In particular, attention is paid to the interaction of signs in the context of cultural practice, undermining fixed meanings and demonstrating their dependence on historical and social contexts, calling into question the concepts of universality and unambiguity of sign systems. This article invites the reader to understand semiotic practice as a stochastic and dynamic area where the content of the semantic core is permanently constructed and reconstructed in the process of communication, opening up opportunities for a deeper understanding of complex cultural phenomena.

Keywords: deconstruction, sign, poststructuralism, semiotics, analysis, sign system, interpretation, context, meaning, discourse, philosophy of language.

